

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ УЗБЕКИСТАНА: ОТ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ К ПОВЕДЕНЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ

Усманов Анвар Саидмахмудович¹, Султанова Муниса самат кизи²

¹зав.сектором НИЦ “Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана” при
ТГЭУ профессор кафедры Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В.Плеханова, д.э.н.,
профессор

²Докторант в НИЦ “Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана” при
ТГЭУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17968235>

***Аннотация:** В статье проводится анализ эволюции конкурентной политики Республики Узбекистан. Рассматривается эффективность перехода от административного регулирования предприятий-доминантов (механизм декларирования цен) к современным методам поведенческого контроля, внедренным в период 2020–2025 годов. Особое внимание уделяется нововведениям Закона РУз «О конкуренции» 2023 года, институту антимонопольного комплаенса и регулированию цифровых платформ.*

***Ключевые слова:** конкуренция, инновационность, доминирующее положение, превосходная переговорная сила, антимонопольный комплаенс, цифровые платформы.*

Целью рыночных преобразований является повышение эффективности экономики, что невозможно без инновационности предприятий — внедрения достижений науки и техники в производство. Однако, как показывает опыт Узбекистана, правовая обособленность предприятий (приватизация) сама по себе не гарантирует эффективности.

Критическим условием выступает наличие **конкурентной среды**. Без давления со стороны конкурентов у предприятий отсутствует мотивация к снижению издержек и улучшению качества. Исторически государственная политика Узбекистана фокусировалась на жестком регулировании крупных игроков. Однако современный этап развития (2018–2025 гг.) требует смены парадигмы: от наказания за размер («статус») к пресечению недобросовестных действий («поведение») [4].

На начальных этапах перехода к рынку (1992–2010 гг.) антимонопольное регулирование строилось на тотальном контроле. В Государственный реестр включались предприятия, занимающие доминирующее положение, и их деятельность жестко регламентировалась, в первую очередь через механизм декларирования цен [4].

Статистика: В 1996 году в Госреестре числилось 827 субъектов-монополистов по 4351 виду продукции. К 2018 году их количество сократилось до 104 субъектов [5].

Механизм декларирования цен оказался неэффективным. Регулировались оптовые цены производителя, тогда как розничные цены оставались свободными, что не давало выгоды конечному потребителю, но создавало бюрократические барьеры для производственных гигантов. Фактически, предприятие наказывалось за свой успех и рост («эффект масштаба»).

Период с 2018 по 2025 год стал переломным. Указом Президента № УП-6019 была утверждена «Стратегия развития конкуренции на 2020–2024 годы», которая заложила основу для сокращения государственного участия в экономике и отмены эксклюзивных прав. [3]

Ключевым событием стало принятие новой редакции Закона РУз «О конкуренции» (ЗРУ-850 от 03.07.2023), вступившего в силу в октябре 2023 года. Данный закон фактически подтвердил тезис о необходимости перехода от контроля статуса к контролю поведения [1].

Если ранее регулятор смотрел только на долю рынка (свыше 35% или 50%), то теперь введен концептуально новый критерий — **превосходная переговорная сила**. Это позволяет регулировать субъектов, не имеющих доминирующей доли, но способных в одностороннем порядке навязывать условия сделок (например, крупные торговые сети или агрокластеры). Это прямой переход к оценке *поведения* субъекта, а не его формального *статуса*.

В 2024 году Правительство (ПКМ № 256) утвердило нормы регулирования цифровых платформ (маркетплейсов, агрегаторов такси, финтех-сервисов). Теперь операторы цифровых платформ могут быть признаны доминантами на основе «сетевых эффектов», даже если их классическая рыночная доля трудноизмерима. Это ответ на вызовы современной цифровой экономики Узбекистана [2].

Вместо карательного декларирования цен внедрен превентивный механизм — **антимонопольный комплаенс**. С 2023 года он стал обязательным для предприятий-доминантов, естественных монополий и крупных компаний с госучастием. Это система внутреннего контроля, позволяющая предприятию самому выявлять риски нарушений, не дожидаясь санкций регулятора.

Для наглядности трансформации конкурентной политики приведем сравнительную таблицу:

Таблица 1

Сравнительный анализ изменений конкурентной политики (2018-2025 гг)

Критерий сравнения	Модель 2010–2018 гг. («Контроль статуса»)	Модель 2023–2025 гг. («Контроль поведения»)
Основание для контроля	Формальная доля на рынке (реестр монополистов).	Реальная рыночная власть и поведение (в т.ч. «превосходная переговорная сила»).
Основной инструмент	Декларирование цен и утверждение себестоимости и наценки).	Антимонопольный комплаенс и <i>ex-post</i> контроль (наказание за злоупотребление).
Охват рынков	Традиционные товарные рынки (цемент, металл, химия).	Товарные рынки + Цифровые платформы (экосистемы, маркетплейсы).
Отношение к	Доминирование =	Доминирование допустимо,

Критерий сравнения	Модель 2010–2018 гг. («Контроль статуса»)	Модель 2023–2025 гг. («Контроль поведения»)
доминантам	потенциальное нарушение (презумпция виновности).	азывается только злоупотребление (ст. 6 Закона).
Государственная помощь	Предоставление эксклюзивных прав и индивидуальных льгот.	Запрет на предоставление господдержки, ограничивающей конкуренцию (ex-ante оценка).

Несмотря на прогрессивные изменения, анализ экономики Узбекистана 2024–2025 годов показывает, что ряд проблем сохраняется.

1. **Скрытые монополии:** Формально количество монополистов снизилось, но рыночная концентрация в таких сферах, как автомобилестроение (*UzAuto Motors*) и гражданская авиация, остается высокой, трансформируясь в рыночную власть через административные барьеры.

2. **Доказательная база:** Переход к контролю «поведения» (сговоры, картели) требует от Комитета по конкуренции высокой квалификации в сборе доказательств, так как выявить картельный сговор сложнее, чем просто проверить калькуляцию цены монополиста.

3. **Роль государства:** По данным на 2024 год, государство сократило участие в бизнесе на 42%, однако в стратегических отраслях (энергетика, транспорт) квазигосударственный сектор продолжает доминировать.

Гипотеза, выдвинутая нами ранее о необходимости смены принципа формирования реестра с «субъектного» на «поведенческий», нашла свое подтверждение в законодательстве 2023–2024 годов. Отказ от тотального ценового регулирования в пользу внедрения комплаенса и мониторинга цифровых рынков является единственно верным путем для повышения инновационности экономики Узбекистана. Дальнейшая эффективность политики зависит не от ужесточения законов, а от развития культуры добросовестной конкуренции среди самих участников рынка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-850 «О конкуренции» от 03.07.2023 г.
2. Постановление Кабинета Министров РУз № 256 от 01.05.2024 г. «Об утверждении нормативно-правовых актов, касающихся антимонопольного регулирования».
3. Указ Президента РУз № УП-6019 от 06.07.2020 г. «О Стратегии развития конкуренции на товарных и финансовых рынках».
4. Усманов А.С. Конкуренция и инновационность предприятия. // Ўзбекистон иқтисодиётини инновацион ривожлантириш муаммолари. Илмий мақолалар тўплами. ТДИУ хузуридаги «Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришнинг илмий асослари ва муаммолари» илмий-тадқиқот маркази. - Тошкент: LESSON PRESS, 2018. – Б. 18-25.
5. Данные Агентства статистики при Президенте РУз и Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей (2024 г.).